

II COLOQUIO DE GEOGRAFÍA URBANA
Espacios urbanos y sus problemáticas contemporáneas
20 y 21 de agosto de 2025

**INDICE DE CALIDAD DE VIDA Y ESTRUCTURA URBANA: EL CASO DEL
AREA METROPOLITANA DE SANTA FE, ARGENTINA**

Gómez, Néstor Javier (*), igomezfhucunl@gmail.com
Suligoy, Nicolás(**), nico_suligoy@hotmail.com

(*) Universidad Nacional del Litoral, CONICET

(**) Universidad Nacional del Litoral

Forma de participación: ponencia

Planteo del problema

En las últimas décadas del S. XX, el crecimiento de las grandes ciudades en Argentina fue voluminoso, al igual que en el contexto latinoamericano. Más recientemente, el mayor crecimiento relativo parece posarse en las ciudades medias, las cuales hoy día experimentan notorios procesos de desconcentración poblacional en el marco de un proceso de desarrollo urbano claramente expansivo. La comprensión e interpretación de estas transformaciones socio-espaciales demanda de instrumentos para su reconocimiento y propuestas de intervención.

En el concierto urbano latinoamericano, las tendencias de “derrame” urbano se han acrecentado y parecen no restringirse únicamente a las ciudades de mayor escala (Erbiti, 2007; Montoya, 2004; Linares & Velázquez, 2008). En Argentina, las ciudades medias, fueron experimentando desde fines del siglo XX procesos expansivos articulados, en ciertos casos, con un reposicionamiento y dinamización de ciertos procesos económicos. Así, a la vez que las ciudades se expanden rápidamente, la heterogeneidad y contradicción urbana se acrecienta (Nel.Lo & Muñoz, 2007).

En este contexto, en esta propuesta interesa el análisis de la dinámica del Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina (AMSF) tomando como marco la instrumentación de un índice de calidad de vida que pueda ser una herramienta para la gestión.

En el caso de Santa Fe, esta situación se complejiza y adquiere singularidades si se consideran las características del emplazamiento urbano. La creciente dinamización de los espacios exteriores de las ciudades suele entrar en tensión con los recursos naturales y los servicios ambientales. En el AMSF la presencia de cuerpos de agua otorga identidad al paisaje. La relación entre la sociedad santafesina y los entornos fluviales lleva larga data. Estos han sido y siguen siendo recursos importantes para la existencia y la circulación humana y la proximidad a ellos es vital, pero en ocasiones, problemática. La creciente difusión reciente de la urbanización junto con la complejización de la estructura urbana, ha desatado una marcada presión sobre los elementos fluviales (Demarchi y Gómez, 2022). Pero ello se está desarrollando aparentemente con una escasa conciencia colectiva respecto al riesgo asociado al emplazamiento del AMSF (Gómez y Cardoso, 2022). Los procesos de crecidas de los ríos circundantes han provocado, en distintos momentos, inundaciones de amplios

sectores urbanos. Estas situaciones generan impactos en múltiples aristas, como la visibilización de las condiciones de vida de la población metropolitana y de los marcos normativos referidos a la ocupación del suelo, cuestión compleja dado que cada gobierno local que integra el AMSF tiene sus particularidades en esta materia.

Objetivo general

El presente trabajo persigue el objetivo de indagar los cambios en el índice de calidad de vida y las transformaciones socio-espaciales ocurridas en el AMSF en los últimos 20 años. Interesan reconocer las heterogeneidades intra-metropolitanas y las principales demandas de las localidades involucradas. De manera adicional, se plantea una exploración de una posible relación entre las nuevas áreas de expansión urbana y los bajos índices de calidad de vida.

Metodología

A fin de poder avanzar con el objetivo de la investigación, se propone aplicar la siguiente metodología: a) revisión bibliográfica conceptual y empírica relacionada con la dinámica poblacional actual de espacios metropolitanos; b) revisión bibliográfica formulada de manera reciente respecto de los cambios en los procesos urbanos metropolitanos; c) con el objeto de comprender las características de la suburbanización e indagar evidencias de la existencia de posibles procesos de contraurbanización se trabajará, en primera instancia, la dinámica demográfica desde 2001 hasta 2022 por medio de las tasas de crecimiento medio anual de la población de las localidades que integran el AMSF, tomando como fuente a los Censos Nacionales de Población (INDEC, 2001, 2010 y 2022). Consiguientemente, con el objetivo de dar cuenta de las condiciones y heterogeneidades sociales de la población residente en el AMSF, se propone construir un índice de calidad de vida (ICV) que contemple dimensiones sociales y ambientales, tomando como base datos de Censos Nacionales de Población de 2001, 2010 y 2022. El proceso metodológico de este aspecto consiste en la búsqueda y recopilación de información geoespacial del área de estudio desagregada a escala de los gobiernos locales (municipios y comunas) y de radios censales. La selección de variables sigue los marcos conceptuales de amplio reconocimiento.

Resultados

En primer lugar, se esperan aportar evidencias respecto a la dinámica poblacional creciente del AMSF. Para ello se planteará el cotejo de distintas áreas geográficas dentro del AMSF: a) el municipio de Santa Fe, b) el sector aglomerado al municipio, y c) el territorio integrado no aglomerado, denominado área metropolitana (Ley Provincial N° 13532).

En cuanto al Índice de calidad de vida (ICV) se estipula como producto final el mapeo resultante de la clasificación de las unidades espaciales consideradas, en cuatro categorías referidas a los niveles de calidad de vida que poseen: muy desfavorable, desfavorable, favorable y muy favorable. Se espera reconocer el proceso de cambio temporal del ICV, junto con la presentación de la síntesis actual y sus contradicciones urbanísticas.

En principio, las observaciones vienen señalando la existencia de crecimientos diferenciales entre las localidades integrantes del AMSF y a su vez dentro de cada localidad. Si se aísla la localidad central del mencionado espacio metropolitano –la ciudad de Santa Fe– de las localidades aglomeradas y, por otra parte, de las localidades no aglomeradas pero que integran el área metropolitana, se observa que, si bien los entornos presentan menores volúmenes poblacionales, sus crecimientos

absolutos en los tiempos más recientes se van asemejando a los de la localidad central. Esto expresa un crecimiento a diferentes ritmos de la ciudad central y sus coronas suburbanas.

En suma, los elementos planteados para este análisis posibilitan avanzar en la discusión acerca de las heterogeneidades urbanas y conexamente en torno a los factores que inciden en ellas, tales como la magnitud poblacional, su dinámica de crecimiento o bien la localización y/o antigüedad de las zonas urbanas. Se entiende que será posible establecer distintas consecuencias y problemáticas territoriales, en aspectos demográficos, sociales y de calidad de vida. Finalmente, este trabajo generará una base de datos que podría ser utilizada para futuras iniciativas que aborden problemáticas similares en períodos posteriores.

Referencias bibliográficas

Erbiti, C. (2007). Transformaciones del sistema urbano argentino a fines del siglo XX: desafíos para la gestión del territorio. Conferencia presentada en el IV Seminario de Ordenamiento Territorial: Ordenamiento Territorial y Problemáticas Urbanas. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Recuperado de: http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/problematika_urbana_1_.pdf

Gómez, Javier; Cardoso, María M. (2022) "Calidad de vida, riesgo hídrico y procesos suburbanos en el Área Metropolitana de Santa Fe". En: Territorios de la complejidad, retos mundiales y compromisos locales. Por una geografía resignificada (Resumen). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; IGEHCS (CONICET) Tandil, 2022.

Gómez, Néstor Javier; Demarchi, Mariela (2022) Reconfiguraciones suburbanas contemporáneas y turismo poscovid ¿Nuevos desafíos? En: Locale. Santa Fe: Ediciones Universidad Nacional del Litoral. 2023 vol.7 n°7. p112 - 138. ISSN 2525-1872. EISSN 2683-8796

Montoya, J. (2004). Sistemas urbanos en América Latina. Globalización y urbanización. Cuadernos de Geografía Nro. 13 (pp 41-58).

Linares, S & Velázquez, G. (2008). La conformación histórica del sistema urbano. En Nel.Lo, O. & Muñoz, F. (2007) El proceso de urbanización. En Romero, J. (coord..) Geografía humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ariel. Barcelona.